

Лазарев Максим Александрович

Lazarev M.A.

кандидат педагогических наук, профессор РАЕ, главный специалист, Вольное
экономическое общество России,
департамент научных конференций и Всероссийских проектов
e-mail: humanityspace@gmail.com

Бочкарева Екатерина Дмитриевна

Bochkareva E.D.

кандидат педагогических наук, документовед постоянно действующей приемной
комиссии Московского государственного института культуры
e-mail: bochkareva.ed@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ

STUDYING THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF CORPORATE FINANCIAL POLICY AS A DISCIPLINE FOR STUDENTS OF NON- CORE UNIVERSITIES

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы формирования корпоративной финансовой политики. Корпоративная финансовая политика играет важную роль в эффективном управлении финансами организации и достижении ее стратегических целей, так как находится в тесном взаимодействии со всеми уровнями руководства и подразделениями компании, что помогает обеспечить согласованность и эффективность финансовых решений и стратегий.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способности студентов владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления. Показано, что студент должен обладать способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления.

Abstract. The article discusses the theoretical foundations for the formation of corporate financial policy. Corporate financial policy plays an important role in the effective management of an organization's finances and the achievement of its strategic goals, as it works closely with all levels of management and divisions of the company, which helps ensure the consistency and effectiveness of financial decisions and strategies.

The process of studying the discipline is aimed at developing the ability of students to master the methods of analytical work related to the financial aspects of the activities of commercial and non-profit organizations of various organizational and legal forms, including financial and credit, government bodies and local self-government. It is shown that the student must have the ability, on the basis of a comprehensive economic and financial analysis, to assess the results and effectiveness of the financial and economic activities of

organizations of various organizational and legal forms, including financial and credit institutions, state authorities and local self-government.

Ключевые слова: теоретические основы, формирование, корпоративная финансовая политика, непрофильный ВУЗ, дисциплина, занятия, основы базиса студента.

Keywords: theoretical foundations, formation, corporate financial policy, non-core university, discipline, classes, student basics.

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у обучающихся базовых теоретических знаний [4] и основных практических навыков по выбору по выбору корпоративно финансовой политики и основных направлений стратегического финансового развития предприятия в условиях рыночной экономики [5].

Задачи изучения дисциплины показаны в схеме 1.

Схема 1. Задачи изучения дисциплины корпоративная финансовая политика.

Корпоративная финансовая политика представляет собой, стратегию и руководящие принципы [3; 8], которые определяют, как организация управляет своими финансовыми ресурсами и принимает решения по финансовым вопросам. Она формируется и применяется руководством компании с целью обеспечения финансовой устойчивости, максимизации стоимости акционерного капитала и достижения стратегических целей организации.

Разные авторы рассматривали по-разному финансовую политику. Рассмотрим несколько примеров.

К примеру, И.П. Хоминич считает, что финансовая политика - это как

обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных стратегических целей в рамках общей задачи на основе образования, распределения, использования и координации финансовых ресурсов компании [9].

Другой автор Д.В. Корепанов финансовую политику рассматривает как «систему действий в области финансов по разработке и достижению целей компании. Данная система представляет собой планы получения, накопления и распределения финансовых ресурсов, необходимых для достижения целей компании, и базируется на прогнозе возможных воздействий окружающей среды на организацию, а также учитывает предполагаемые последствия этих воздействий» [2, С. 23].

Т. Гранди и К. Ворд предлагают следующее определение: «Финансовая политика – это процесс, который приводит в соответствие внешние источники финансовых ресурсов со стратегией корпоративного становления, развития и расширения» [1, С. 48].

Исследователи А.М. Сахар и В.И. Кузин поднимают вопрос о финансовой политике компании, которая по их представлению является экономической категорией, характеризующее отношение между рыночными субъектами в финансовой сфере. Данная категория предопределяет поведение компании в условиях рынка, утверждение ее рыночных ориентиров, рациональное использование финансовых ресурсов и т. д. [7]

В узком понимании, сущность корпоративной финансовой политики заключается в определении и управлении финансовыми ресурсами и решении финансовых вопросов внутри организации. Она включает в себя стратегии и практики, направленные на достижение финансовых целей компании и обеспечение ее устойчивости и роста.

Следовательно, цель корпоративной финансовой политики состоит в максимизации стоимости компании, управлении финансовыми рисками и обеспечении ее устойчивого развития и роста в долгосрочной перспективе.

Особенности формирования корпоративной финансовой политики показаны в схеме 2.

Схема 2. Особенности формирования корпоративной финансовой политики показаны.

Корпоративная финансовая политика помогает определить:

- наилучшие источники финансирования для инвестиций и решить, какой объем финансирования нужен, и какой уровень долга доступен для компании;
- критерии для оценки и выбора проектов для инвестиций, правила оценки рентабельности инвестиций и контроля над ними; правила для выплаты дивидендов и реинвестиций прибыли;
- оптимальное соотношение между выплатой дивидендов и реинвестициями для максимизации стоимости акционерного капитала;
- правила для финансового планирования и бюджетирования, включая определение финансовых целей, составление бюджетов и контроль над ними.

Финансовая политика должна включать в себя стратегии управления налогообязательствами и оптимизации налоговых платежей. Компаниям необходимо принимать во внимание законодательство и налоговые преимущества, чтобы минимизировать налоговую нагрузку и максимизировать возвраты. Также важная роль

отводится стратегиям управления оборотным капиталом, таким как управление запасами, дебиторской и кредиторской задолженностью. Она помогает балансировать потребности в рабочем капитале и оптимизировать оборачиваемость активов.

Если компания работает на международном рынке, финансовая политика должна учитывать управление валютными рисками. Это включает защиту от колебаний курсов валют и разработку стратегий хеджирования.

Финансовая политика должна включать процессы мониторинга и контроля выполнения финансовых целей и стратегий. Регулярные отчеты, анализ и оценка результатов позволяют своевременно принимать меры и корректировать политику, если это необходимо.

Также финансовая политика должна быть согласована с принципами этического поведения и законодательством. Она должна обеспечивать прозрачность и честность в отношении финансовой отчетности, управления активами и финансовыми решениями, быть гибкой и адаптивной к изменяющимся условиям внешней среды и внутренним потребностям компании, учитывать новые тренды, технологии и законодательство, чтобы оставаться актуальной и эффективной.

В целом, корпоративная финансовая политика играет важную роль в эффективном управлении финансами организации и достижении ее стратегических целей, так как находится в тесном взаимодействии со всеми уровнями руководства и подразделениями компании, что помогает обеспечить согласованность и эффективность финансовых решений и стратегий.

Корпоративная финансовая политика должна быть четко документирована и понятна всем заинтересованным сторонам компании, быть доступной и прозрачной, чтобы все участники могли понять и следовать ее руководству.

Применение корпоративной финансовой политики требует систематического и последовательного подхода.

Сначала необходимо разработать основные принципы и стратегии финансовой политики, определить цели и ожидания компании от ее финансовых ресурсов. Это может быть выполнено топ-менеджментом или комитетом, ответственным за финансовые вопросы.

После этого ее необходимо коммуницировать всем сотрудникам и

заинтересованным сторонам компании. Важно, чтобы каждый понимал и следовал финансовым принципам и стратегиям компании.

Корпоративная финансовая политика должна быть интегрирована во все бизнес-процессы компании. Она должна быть учтена при разработке стратегического и операционного планирования, бюджетировании, управлении рисками, принятии инвестиционных решений и других решениях, связанных с финансами.

Политика должна определить ключевые финансовые и операционные показатели, которые будут использоваться для оценки выполнения стратегий и достижения целей. Такие показатели могут включать показатели прибыли, рентабельности, ликвидности, эффективности использования активов и др.

Важно регулярно мониторить и контролировать выполнение финансовой политики. Это может включать анализ финансовых отчетов, проведение аудитов, оценку результатов и соответствия политике, а также корректировку политики при необходимости.

Для успешного применения корпоративной финансовой политики важно обучить сотрудников, особенно тех, чьи решения и действия имеют прямое отношение к финансовым вопросам компании. Обучение должно включать понимание политики, требования по отчетности и принципы принятия решений.

Корпоративная финансовая политика должна быть динамической и улучшаться во времени. Менеджмент должен систематически оценивать ее эффективность, идентифицировать улучшения и внедрять новые положения, чтобы она соответствовала изменяющимся условиям и потребностям компании.

Применение корпоративной финансовой политики требует постоянного взаимодействия между руководством компании, общих принципов и стратегий, и всех участников, которые принимают финансовые решения и влияют на достижение финансовых целей компании. Это процесс, который требует времени и усилий, но может значительно способствовать успешному управлению финансами и достижению стратегических целей.

Ключевые элементы корпоративной финансовой политики отображены в схеме 3.

Схема 3. Ключевые элементы корпоративной финансовой политики.

Корпоративная финансовая политика должна быть согласована с целями и стратегией компании, а также с учетом внешних факторов, таких как правила и нормативы регулирующих органов, требования инвесторов и рыночные условия. Она является ключевым инструментом управления финансами компании и способствует ее стабильности и устойчивости в долгосрочной перспективе.

Классификация корпоративной финансовой политики может осуществляться по

различным критериям. Основных подходов к классификации отображены в таблице 1:

Таблица 1. Корпоративно финансовая политика

По уровню риска	<p>а) Консервативная политика: компания предпринимает осторожные финансовые действия, стремясь минимизировать риски.</p> <p>б) Агрессивная политика: компания принимает более рискованные финансовые решения с целью достижения высоких доходностей.</p>
По источникам финансирования	<p>а) Внутренняя политика: компания старается финансировать свои потребности в средствах из собственных источников, таких как прибыль, резервы или продажа активов.</p> <p>б) Внешняя политика: компания ищет внешние источники финансирования, такие как заимствования, эмиссия акций или привлечение инвестиций.</p>
По доле использования долгосрочного и краткосрочного финансирования	<p>а) Политика сбалансированного финансирования: компания использует как долгосрочное, так и краткосрочное финансирование в пропорциях, обеспечивающих оптимальное соотношение.</p> <p>б) Политика финансирования по преимуществу с помощью долгосрочных источников: компания активно использует долгосрочные займы и капитальные вложения для финансирования своей деятельности.</p> <p>в) Политика финансирования по преимуществу с помощью краткосрочных источников: компания полагается главным образом на краткосрочное финансирование, такое как оборотные средства и кредиты.</p>
По стратегическим целям	<p>а) Политика роста: компания активно использует финансовые ресурсы для расширения бизнеса, приобретения активов и развития новых рынков.</p> <p>б) Политика стабильности: компания стремится к поддержанию стабильных финансовых показателей, избегая резких колебаний и рисков.</p>
По употреблению прибыли	<p>а) Политика дивидендов: компания выплачивает значительную часть прибыли в виде дивидендов акционерам.</p> <p>б) Политика реинвестирования: компания предпочитает реинвестировать прибыль в развитие бизнеса, инновации и приобретение активов.</p>
По подходу к управлению активами и обязательствами	<p>а) Активная политика управления активами: компания активно управляет своими активами, стремясь к оптимальному использованию и максимизации доходности.</p> <p>б) Пассивная политика управления активами: компания предпочитает более консервативный подход, основанный на долгосрочной стабильности и минимизации рисков.</p>
По сроку погашения	<p>а) Политика короткого срока: компания предпочитает использовать краткосрочные обязательства для</p>

<p>обязательств</p>	<p>финансирования своей деятельности. б) Политика долгосрочного срока: компания полагается на долгосрочные обязательства, такие как займы и облигации, для покрытия своих финансовых потребностей.</p>
<p>По подходу к управлению резервами</p>	<p>а) Политика консервативного резерва: компания создает и сохраняет значительные резервы для обеспечения финансовой устойчивости и снижения рисков. б) Политика агрессивного резерва: компания стремится минимизировать размер резервов, чтобы активно использовать доступные средства для расширения бизнеса или инвестиций.</p>
<p>По уровню финансовой прозрачности</p>	<p>- Политика открытости: компания ставит приоритет на прозрачность в отчетности, предоставляя детальную информацию о своих финансах и операционной деятельности. - Политика конфиденциальности: компания ограничивает доступность и разглашение своей финансовой информации, возможно, из-за конкурентных соображений или стратегических целей.</p>
<p>По сбалансированности финансовых показателей</p>	<p>Политика равновесия: компания стремится к сбалансированному соотношению между различными финансовыми показателями, такими как ликвидность, рентабельность и риски.</p>
<p>По подходу к управлению капиталом</p>	<p>- Консервативная политика управления капиталом: компания стремится к сохранению высокого уровня собственного капитала, избегая экспансивных мер, таких как эмиссия новых акций или дополнительное заимствование. - Агрессивная политика управления капиталом: компания готова принять риски, чтобы увеличить свой собственный капитал, путем привлечения новых инвестиций или выпуска новых акций.</p>
<p>По подходу к управлению налоговыми обязательствами</p>	<p>- Консервативная политика минимизации налогов: компания стремится использовать легальные способы минимизации налоговых обязательств, но избегает агрессивных налоговых стратегий. - Агрессивная политика минимизации налогов: компания использует широкий спектр налоговых стратегий и льгот, чтобы минимизировать налоговые обязательства.</p>
<p>По стратегии управления валютным риском</p>	<p>Политика хеджирования валютного риска: компания активно использует финансовые инструменты, такие как фьючерсы и опционы, чтобы смягчить воздействие валютных колебаний на свои финансовые результаты. - Политика нехеджирования валютного риска: компания выбирает не хеджировать валютный риск и принимает его как неотъемлемую часть своей деятельности.</p>

Классификации корпоративной финансовой политики могут сочетать несколько критериев и являются индивидуальными для каждой компании, в зависимости от ее стратегии, целей и ситуации на рынке.

Важно отметить, что классификация корпоративной финансовой политики может быть более сложной и включать комбинацию различных подходов и критериев в зависимости от специфической ситуации и стратегии компании. Каждая компания может иметь свои собственные уникальные направления и принципы в зависимости от целей и стратегии корпоративной финансовой политики.

Из выше написанного можно заключить, что корпоративной финансовой политики рассматривается нами как долгосрочный план действий компании, учитывающий всевозможные текущие и перспективные риски и направленный на развитие согласно общей корпоративной миссии.

Так же можно добавить, что студент после дисциплины должен знать основные положения и методологические принципы концепции стратегического управления финансовым развитием предприятия, и методику формирования корпоративной финансовой стратегии в разрезе ее основных направлений [6]. Самое важно, что студент должен в последствии овладеть теоретико-практическими навыками деятельности в профессиональной сфере.

Литература:

1. Гранди Т., Ворд К. Финансовая политика бизнеса. Пер. с англ. М.: Знание, 1996. 241 с.
2. Корепанов Д.В. Формирование финансовой стратегии организации в условиях рынка: автореферат дисс. ... канд. экон. наук. Москва, 1996. 161 с.
3. Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 212 с.
4. Лазарев М.А. Генезис представлений об объекте и предмете научного познания: опыт системно-генетического анализа // Педагогический научный журнал. 2023. Том 6. № 1: 207-220. DOI: 10.5281/zenodo.7827537, EDN: GEDLSG
5. Лазарев М.А. 2021. Теоретико-методологическая интеграция процессов в современной педагогике // Гуманитарное пространство. Международный альманах.

Том 10. № 3: 301-326. DOI: 10.24412/2226-0773-2021-10-3-301-326, EDN: JFUYNV

6. Лазарев М.А., Бочкарева Е.Д. Образовательные концепции в логике активизации процесса обучения // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2022. № 2: 359-374. DOI: 10.5281/zenodo.6563447, EDN: JLIANO

7. Сахар А.М., Кузин В.И. Корпоративная финансовая политика как инструмент управления финансами // Молодой ученый. 2022. № 42 (437). С. 317-320.

8. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Ю.М. Берёзкин, Д.А. Алексеев. 2-е изд., испр. и доп. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. С.115.

9. Хоминич И.П. Финансовая политика компаний. М.: Изд-во Российской экономической академии, 2014. 156 с.

10. Бочкарева Е.Д., Шафеева Л.В. Специфика маркетинга в сфере культуры и искусства // Искусствоведение. - № 3, 2022. – С. 45-54. – EDN ATSGOA.